

RELACIONAMENTO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS COM O MARKETING E AS ESTRATÉGIAS UTILIZADAS PARA ATRAÇÃO DE CLIENTES

**Prof. Doutoranda Thais Rubia
Ferreira Lepre**
thaisrubia@unoeste.br
Unoeste

**Luís Henrique Gianello dos
Santos**
luisgianello@gmail.com
Unoeste

**SADSJ - South American Development
Society journal – São Paulo, Brasil.**

RESUMO

As empresas pequenas têm grande importância no cenário brasileiro, por contribuir para a economia tanto localmente quanto nacionalmente. Neste aspecto, apresentam diferenças em relação às suas características quando comparadas às grandes organizações, como o marketing, que possui suas particularidades de aplicação e estratégias, oferecendo vantagens e também desvantagens para empresas menores. Assim sendo, este artigo teve como objetivo compreender como as microempresas e empresas de pequeno porte do centro de Presidente Prudente-SP se relacionam com o marketing e identificar as estratégias que estão sendo utilizadas para atrair clientes. Para isso, fez-se o uso de pesquisa exploratória e entrevistas também foram realizadas com algumas organizações que se enquadravam no estudo. Com os resultados, é esperado que estes possam servir como objeto de estudo para delinear estratégias para estabelecimentos com características similares.

As conclusões revelaram que, em geral, micro e pequenas empresas possuem um relacionamento informal com o marketing e o aplicam de forma intuitiva.

Palavras-chave: Microempresas. Empresas de Pequeno Porte. Marketing. Estratégia.

ABSTRACT

Small companies have great importance in the Brazilian scenario, contributing to the economy both locally and nationally. In this respect, they present differences in relation to their characteristics when compared to large organizations, such as marketing, which has its particularities of application and strategies, offering advantages and also disadvantages for smaller companies. Therefore, this article aimed to understand how the microenterprises and small businesses of the center of Presidente Prudente-SP relate to marketing and identify the strategies that are being used to attract customers. To do so, we used exploratory research and interviews were also conducted with some organizations that fit the study. With the results, it is expected that these can serve as a study object to outline strategies for establishments with similar characteristics. The findings revealed that in general, micro and small businesses have an informal relationship with marketing and apply it intuitively.

Keywords: Microenterprises. Small Companies. Marketing. Strategy.

INTRODUÇÃO

Com a crescente disseminação de novas empresas e produtos, as organizações se veem na obrigação de adaptarem-se às mudanças que surgem para continuar atendendo as exigências de seus clientes (AGUILERA; LAZARINI, 2009). No que diz respeito às empresas pequenas, o contexto é o mesmo.

Tendo em vista que, de acordo com pesquisas realizadas pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 2014), estima-se que existem 9 milhões de micro e pequenas empresas (MPE) no Brasil, que são responsáveis por

cerca de 27% do PIB (Produto Interno Bruto) do país. Além disso, nota-se que há uma tendência desse número aumentar, já que em 2001 a participação no PIB era de 23%, caso esse ritmo persista.

É um número expressivo, que evidencia a competitividade existente no mercado empresarial brasileiro, gerando a necessidade das empresas buscarem diferenciais para sobreviver. E entre as possibilidades existentes para este fim, tem-se o marketing, que vem ocupando um papel relevante.

Dentre outras alternativas, Hooley, Saunders e Piercy (2005) apontam que uma estratégia interessante para ser explorada por empresas pequenas são os nichos de mercado que ainda não foram atendidos. O problema é que apesar de toda significância das MPE's no mercado, verifica-se que estas possuem uma série de limitações que acabam prejudicando a competitividade, entre elas a indisponibilidade de investir em marketing por falta de recursos que geralmente é visto pelo dono do negócio como algo dispendioso (OLIVEIRA; SIMONETTI, 2011). Porém, esta não é uma visão recomendada, já que com um bom plano de marketing a empresa pode conseguir melhores resultados (KUAZAQUI, 2015).

Sabe-se que é o gestor quem deve buscar conhecimento sobre ferramentas de marketing existentes, adaptar e aplicar à MPE de acordo com a capacidade. Com a finalidade de se verificar na prática como isso ocorre, este artigo pretende responder ao seguinte questionamento referente às empresas instaladas em uma cidade do interior do Estado de São Paulo: como as MPE's instaladas no centro de Presidente Prudente - SP se relacionam com o marketing? Quais estratégias essas MPE's utilizam para atrair clientes?

Partindo de tais indagações, o objetivo desta pesquisa é identificar como as MPE's instaladas no centro de Presidente Prudente se relacionam com o marketing e quais estratégias estão utilizando para atrair clientes. De tal modo, o presente trabalho justifica-se por contribuir com a conexão entre a perspectiva bibliográfica existente com os meios que são adotados por MPE's, buscando, assim, contribuir com o enriquecimento de informações específicas para esse tipo de organização.

Metodologia

Esta pesquisa, de natureza qualitativa, definida por Michel (2015) como aquela realizada a partir da coleta e análise de dados que surgiram na experimentação empírica, teve como finalidade investigar a maneira como as microempresas e empresas de pequeno porte se relacionam com o marketing, que, em suma, são caracterizadas de acordo com sua receita bruta anual, que deve ser igual ou inferior a R\$ 360.000,00 para microempresas, e maior que R\$ 360.000,00 e menor ou igual a R\$ 4.800.000,00 para empresas de pequeno porte, conforme a Lei Complementar nº 123 (BRASIL, 2006).

Para tanto, foi realizada pesquisa bibliográfica, que, de acordo com Barros e Lehfeld (2007, p. 85), há um “[...] emprego predominante de informações advindas de material gráfico, sonoro e informatizado”, aliada a uma pesquisa de campo, onde, ainda na ótica de Barros e Lehfeld (2007, p. 90) esta é caracterizada “[...] pelo contato direto com o fenômeno de estudo” devido às coletas de dados serem realizadas no local que existe esse objeto estudado. As visitas ocorreram, de modo aleatório, em 41 estabelecimentos do centro de Presidente Prudente-SP, dentre os quais 4 não se encaixavam na pesquisa e 16 não puderam ou preferiram não participar. Desta forma, foram entrevistadas 21 organizações de segmentos variados, com o objetivo de compreender o relacionamento entre a empresa e o marketing bem como identificar métodos utilizados na atração de clientes. As entrevistas eram semiestruturadas, de modo que foi possível realizar as mesmas perguntas para todos entrevistados, porém com abordagens diferentes dependendo do contexto, sendo essas informações obtidas a base para a análise de conteúdo (MICHEL, 2015).

Entendendo o Marketing

A todo momento as pessoas estão sob a influência do marketing, sendo várias as vezes em que isso ocorre de forma imperceptível, onde, tratando-se de organizações, estas querem criar um vínculo com possíveis compradores, sobretudo para realizarem uma troca com eles, no qual os clientes adquirem um bem ou serviço e, com isso, recompensam as empresas.

Dentre os vários conceitos que podem ser encontrados e por conta da grande diversidade do tema, é possível compreender, de forma geral, o marketing como o ato de “[...] entender e atender as necessidades e anseios do público-alvo de uma organização” (CROCCO et al., 2010, p. 5). Aprofundando um pouco sobre o assunto, tem-se o marketing como “[...] um processo administrativo e social pelo qual indivíduos e organizações obtêm o que necessitam e desejam por meio da criação e troca de valor com os outros” (KOTLER; KELLER, 2006, p. 4).

Todavia, nota-se que o processo de marketing está relacionado ao fato de entender o mercado consumidor e atender as necessidades ou desejos deste, sendo que este passo deve ser realizado de modo que supra tais demandas de forma eficaz, superando as expectativas do comprador.

Complementando tal ideia, de maneira sucinta, há de se levar em consideração no momento de buscar tal entendimento o fato que “os consumidores não compram coisas, e sim soluções para seus problemas” (HONORATO, 2004, p. 6), isto é, ao oferecer um produto que atenda este requisito será possível criar um relacionamento duradouro entre organização e cliente, observação feita também por Lusch e Vargo (2004), que corroboram que os clientes adquirem soluções, mostrando que parte do sucesso da organização depende dessa situação.

Assimilando a abrangência do marketing, nota-se que além de apenas vender, há de se considerar a satisfação do cliente por meio da criação de valor, além de se atentar a outros fatores, visto que existem variáveis que influenciam os resultados de todas as organizações, sejam elas grandes ou pequenas. Deste modo, na visão de Moretti, Lenzi e Zucco (2012), é necessário um pensamento estratégico por parte da empresa de como serão utilizadas algumas ferramentas de marketing com a finalidade de alcançar seus objetivos, podendo-se inferir que o resultado satisfatório dependerá de um bom planejamento vinculado à correta utilização das ferramentas de marketing.

4 As e 4 Os

Para que o administrador possa definir sua estratégia de marketing, ele pode utilizar como auxílio algumas ferramentas para conseguir um resultado satisfatório e determinar quais as maneiras que serão utilizadas para atrair clientes, sendo duas dessas abordadas neste trabalho: os 4 As e os 4 Ps.

Para se administrar as ações de marketing, Richers (2006) propôs um modelo que contém quatro funções, conhecidas como 4 As, que são constituídas pela análise, adaptação, ativação e avaliação.

Tudo se inicia com a função análise, que envolve o diagnóstico dos agentes existentes no mercado, que podem colaborar ou prejudicar o andamento da empresa, ou seja, um processo constante de investigação a respeito das características existentes no ambiente. Em seguida, ocorre a função de adaptação, que consiste no ajuste dos produtos e serviços oferecidos pela empresa às tendências vigentes no meio. Posteriormente, surge a função ativação, que tem o intuito de satisfazer um comprador em relação à disposição do produto ou serviço, sendo oferecido em um local e momento oportuno, em que o cliente mais deseja. Por fim, a função avaliação tem como finalidade avaliar os resultados alcançados e propor melhorias nos processos anteriores (RICHERS, 2006).

Esse modelo trata de um dos pontos fundamentais do marketing: entender e interpretar as mudanças, oportunidades e ameaças que existem no mercado, adaptar-se a elas e implementar e corrigir desvios que podem ocorrer em etapas anteriores. Ademais, ao passo que o gestor tem uma visão do todo no momento da realização das funções, ele pode direcionar melhor os esforços empresariais para conquistar consumidores, definindo um público alvo que se pretende atingir, já que esse grupo apresenta maior predisposição a tornar-se comprador (FRANCESE; PIIRTO, 1993).

Juntamente com os 4 As, há outro meio que também pode ser utilizado como auxílio para elaborar estratégias alcançar os objetivos almejados. Trata-se dos 4 Ps de marketing - componentes do mix de marketing - que são artifícios que são utilizados pela empresa na disputa pelo mercado com seus concorrentes (MAGRATH, 1986).

O conceito de mix de marketing foi introduzido por Neil Borden em 1953 (DOMINICI, 2009), sendo classificado por ele como uma lista de ingredientes que devem ser misturados por um administrador de marketing, onde deve-se levar em consideração dois aspectos: primeiro é necessário ter uma lista dos elementos que são componentes do programa de marketing e, segundo, uma relação das forças que atuam sobre a empresa durante seu funcionamento (BORDEN, 1964).

Por sua vez, McCarthy categorizou e consolidou os elementos do mix de marketing, que anteriormente foram propostos por Borden, em 4 Ps, sendo estes “Ps” estabelecidos como produto, o ponto de distribuição, a promoção e o preço (MAGRATH, 1986).

O produto se refere as características do bem, como design, cores, marca, qualidade, entre outros; a distribuição trata-se de onde será sua localização e como será a logística do produto; a promoção refere-se à propaganda, a publicidade, a promoção de vendas, ou seja, tudo aquilo relacionado a divulgação do produto; e o preço, está ligado às condições de pagamento, políticas de preço e descontos (LAS CASAS, 2009).

À vista disto, os gestores podem definir o foco de suas ações, ou seja, o mercado que se deseja atingir, posto que haverá um produto para satisfazer a necessidade ou desejo deste público, as estratégias para divulgação, distribuição e a venda.

Dentro desses conceitos, sob uma ótica tática, torna-se indispensável entender quais ações podem ser implementadas e para isso há a necessidade de se esmiuçar o composto de marketing, especialmente cada um dos componentes dos 4 Ps.

Começando pelo produto, McCarthy e Perreault Jr. (1997) observam que no planejamento estratégico deste há de ser considerado a ideia de que são os bens físicos ou serviços, onde deve-se levar em conta suas características, nível de qualidade, acessórios, instalação, instruções, garantia e linha de produto; a sua embalagem, objetivando a proteção e/ou a promoção; e a marca, que concerne aos tipos de marca, que podem ser individual ou de família de fabricante ou de revendedor.

Seguindo com a análise, chega-se a um outro “P”, conhecido como praça, que se refere à distribuição do produto. Neste aspecto, trazendo o conceito para as empre-

sas que são abordadas no presente trabalho, o varejista deve se preocupar em onde e quando serão vendidos e entregues os produtos aos compradores, vendendo produtos no lugar e tempo certos (LAS CASAS, 2009).

A promoção (o terceiro “P”), é descrita por McCarthy e Perreault Jr. (1997) como a forma de como é comunicado ao cliente a disponibilidade de um produto, em uma determinada praça, a um preço adequado. Dessa forma, ainda de acordo com os autores, existem vários métodos que se pode explorar a promoção, que são subdivididos em: venda pessoal, que está relacionada com o momento em que há um contato direto entre um vendedor e um possível comprador; a venda em massa, que procura atingir um grande número de pessoas que podem se tornar compradores, sendo a propaganda e a publicidade as formas utilizadas para atingir esse grande público; e a promoção de vendas, que são as outras formas de estimular o consumo diferentes das citadas previamente. A figura a seguir exemplifica os métodos de promoção.

FIGURA 1 – Métodos básicos de promoção e planejamento estratégico

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em McCarthy e Perreault Jr. Marketing Essencial (1997).

Por sua vez, Ambrósio (2007) elencou algumas das ferramentas que são mais utilizadas no mercado, sendo algumas delas:

- Propaganda: catálogos, encartes, luminosos;
- Promoção de vendas: adesivos, amostras, concursos, descontos, exposições, feiras, fidelização;
- Relações públicas: entrevistas, eventos, patrocínios, seminários;
- Venda pessoal: amostras, apresentações, convenções, feiras, incentivos;
- Marketing direto: catálogos, compra eletrônica, e-mail, telemarketing.

Por fim, o último “P”, o preço é um dos elementos que tem grande importância dentro do composto mercadológico, conforme McCarthy e Perreault Jr. (1997), já que pode afetar a receita da empresa, ou seja, o volume de vendas e a arrecadação podem sofrer grandes impactos caso a definição do preço não seja feita de forma adequada.

Ainda segundo McCarthy e Perreault Jr. (1997), ao determinar o preço de um produto, deve-se entender: os objetivos de preço, que podem ser orientado para o lucro (retorno alvo ou maximização do lucro), orientado para vendas (crescimento de vendas ou crescimento da participação de mercado) ou orientado para a situação de mercado (igual à concorrência ou concorrência não-preço); a flexibilidade de preço; os descontos e concessões; o ambiente legal; as condições de preço regional; o *mark-up* em cadeia nos canais; a concorrência; o custo; a demanda; e os preços de outros produtos da linha.

Sandhusen (2010) pontua que, para atrair clientes, varejistas se baseiam em táticas distintas, como a criatividade na política de preços e formas variadas de promoções, que se diferenciam de uma empresa para a outra, já que o que determina as estratégias será o público que se pretende atingir.

Assim sendo, vale lembrar que em uma estratégia de marketing não basta apenas tomar decisões baseadas no que se definiu dentro dos limites dos 4Ps. É indispensável que se avalie outros aspectos que podem contribuir para que os objetivos possam ser atingidos ou não, com uma expansão da análise para os 4As e demais aspectos relacionados.

Marketing em Empresas Pequenas

Sabe-se que o marketing nem sempre será aplicado em organizações da mesma forma, em virtude das diferenças existentes de uma para a outra, já que as pequenas se diferenciam das grandes em relação às suas características (CARSON, 1985). No âmbito das micro e pequenas empresas existem algumas limitações que impedem que o marketing seja utilizado do mesmo modo que em uma grande empresa, entretanto, um fator que pode ser explorado para a conquista do cliente é um bom relacionamento, que propicia a geração de vantagem perante os concorrentes (OLIVEIRA; SIMONETTI, 2011).

Las Casas (2011, p. 16) evidencia que tanto os pequenos quanto os microempresários precisam ter um planejamento, assim como grandes empresas, lembrando que “[...] as condições e os recursos utilizados é que variam”.

Desta maneira, é possível afirmar que o marketing deve estar inserido no meio organizacional, independentemente do tamanho da organização, e ao abordá-lo em uma empresa pequena é necessário ter alguns cuidados e levar em consideração alguns fatores, como: suas limitações quanto aos seus recursos, a falta de conhecimentos específicos por parte do gestor, principalmente relacionado ao marketing, e o pequeno impacto que é exercido sobre o ambiente local (CARSON, 1985).

Já na concepção de Las Casas (2011), nas pequenas empresas existem alguns fatores que atrapalham a elaboração do planejamento, sendo eles: a personalidade do estrategista, onde a pessoa que elabora o plano pode interferir no mesmo; dados passados, que se referem à utilização de dados antigos em uma análise, sendo que as tendências juntamente com outros dados precisariam ser considerados para tentar vislumbrar o futuro; bola de cristal e mudanças frequentes, onde há uma grande complexidade de conseguir uma visão concreta do futuro, por conta das mudanças que ocorrem o tempo todo; falta de tempo para elaborar seus planos, já que muitas vezes os administradores acabam atarefados com outras atividades; e a falta de recursos, sendo que esta ausência muitas vezes impossibilita a elaboração de um plano adequado.

Portanto, apesar de existir uma série de limitações em uma pequena empresa, cabe ao gestor utilizar da melhor maneira possível o que ele possui em mãos, adaptando as estratégias que existem à realidade de sua empresa (LAS CASAS, 2011),

tendo em vista que até mesmo as pequenas organizações devem possuir táticas, uma vez que “a principal meta do marketing é obter o crescimento lucrativo para a empresa” (SANTOS, 2016, p. 30).

Algumas constatações foram feitas em relação a forma de relacionamento entre o marketing e organização, que foram descritas por Dutra, Guagliardi e Hernandez (1984), que concluíram que as micro e pequenas empresas pouco utilizam os instrumentos de marketing, assim como Sarquis e Mattar (1998), que perceberam que pequenas empresas do setor industrial praticam o marketing, porém esse uso é feito de modo informal e sem um planejamento adequado. Em um estudo mais recente com micro e pequenas empresas varejistas do Estado do Mato Grosso do Sul, Neto et al. (2013), ao classificá-las de acordo com o setor de atuação e localização geográfica, notaram que as ligadas à prestação de serviços fazem maior uso de estratégias de marketing, assim como as inseridas em cidades maiores. Deste modo, é possível inferir que mesmo as organizações de menor porte optam pelo uso de ferramentas de marketing, podendo existir exceções àquelas que não estão inseridas em um mercado muito competitivo.

Discussão e Análise de Dados

A pesquisa de campo ocorreu com a entrevista em microempresas e empresas de pequeno porte situadas no centro de Presidente Prudente-SP, sendo, respectivamente, doze e nove o número de entrevistadas. A escolha foi realizada de modo aleatório, tentando manter sempre uma diversidade entre os ramos de atuação das escolhidas. Os dados coletados e informações percebidas por meio da pesquisa são apresentadas e analisadas a seguir.

Dentre as entrevistadas, a maior parte já está estabelecida no mercado a um grande tempo, onde 90% possuem mais de seis anos. O mesmo ocorre ao se analisar as empresas de maneira separada, onde há uma pequena variação percentual, sendo 92% as ME's estabelecidas a mais de seis anos e 89% as EPP's.

Grande parte das microempresas e empresas de pequeno porte têm uma visão parcial do que vem a ser o marketing. Tal afirmação foi constatada durante a conversa

realizada com os gestores, proprietários ou responsáveis pela organização, que em sua maioria se referiram ao marketing como sinônimo de propaganda. Alguns possuíam uma visão mais abrangente, demonstrando maior entendimento sobre outros processos e estratégias relacionadas.

Uma constatação relevante é que 86% das entrevistadas tem a concepção que o marketing é um investimento necessário para empresa, para a atração de clientes e/ou uma vantagem competitiva. O percentual restante, afirma que o marketing não influencia na atração de clientes e é um gasto desnecessário, não é uma vantagem competitiva e pode até ser visto de maneira negativa pelos clientes. As empresas que fizeram estas escolhas justificam que por existir diversos concorrentes que muitas vezes praticam preços menores, fazer com que o consumidor perceba o diferencial que o produto possui é uma tarefa difícil, já que esses compradores acabam escolhendo o produto por conta do preço e não levam em consideração diferenciais oferecidos.

Mais da metade das ME's e EPP's declaram já ter realizado algumas ações relacionadas a divulgação dos produtos por meio de propagandas, mas atualmente não utilizam mais este recurso. A alegação dada está relacionada a idade do estabelecimento e popularidade entre os clientes, ou seja, por conta do tempo de existência no mercado, muitas pessoas já conhecem o local e os produtos oferecidos, o que dispensa, por exemplo, gastos com divulgação.

No tocante as estratégias de marketing utilizadas para atração de clientes, 29% defendem que ter produtos a pronta-entrega é um dos fatores mais importantes no que se refere à distribuição dos produtos, já que caso não esteja disponível em estoque, dificilmente um possível comprador voltará depois de alguns dias (tempo para repor o estoque) para realizar a compra. Porém, considerando todos que mencionam vários fatores relacionados à distribuição, sendo um destes a disponibilidade do produto em estoque, o percentual salta para 48%. Além disso, 19% relatam que o mais importante é a localização estratégia do estabelecimento. Já os que mencionaram os produtos a pronta-entrega e o ponto da empresa como fatores determinantes, somam 14% dos entrevistados.

A estratégia mais utilizada relacionada às características do produto é a qualidade, elencada por 52% do total dos participantes, que acreditam que este é um fator preponderante para atrair consumidores.

Quando questionados sobre a forma de divulgação utilizada, 24% citaram a venda pessoal e outros 24% o marketing direto. Também foi verificado os meios de divulgação que são mais comuns entre os entrevistados, conforme demonstrado no gráfico a seguir.

GRÁFICO 1: Meios de divulgação utilizados por ME's e EPP's

Fonte: elaborado pelo autor.

Segundo os dados apresentados, verifica-se que a internet está sendo bastante utilizada por estes tipos de empresas, onde, de acordo com os entrevistados, há uma série de vantagens oferecidas por este meio, entre elas o baixo custo é um fator decisivo no momento da escolha. A opção “outro” reúne vários meios que as organizações afirmam praticar, como a propaganda “boca a boca”. Também há um

grande número daqueles que afirmam não despendem recursos com divulgação por alegarem não ter retorno do investimento.

As estratégias relacionadas ao preço ficou entre a mais utilizada pelos empreendimentos, conforme demonstrado a seguir.

GRÁFICO 2: Estratégias mais utilizadas por ME's e EPP's

Fonte: elaborado pelo autor.

De acordo com os dados observados, é notório que a maior parte das organizações procuram fazer o uso de estratégias de diferenciação relacionadas ao preço para atrair consumidores.

Na maior parte dos casos, tanto as ME's e EPP's procuram realizar ao menos uma vez por mês ou menos de uma ação de marketing, com o intuito de conseguir novas vendas, o que representa 62% das empresas que foram apuradas.

Por fim, buscou-se verificar também qual a concepção da organização perante o questionamento da necessidade de um grande investimento em marketing por conta da competitividade, onde se obteve um percentual muito próximo entre ME's e EPP's com relação às respostas e, de um modo geral, 57% dos indivíduos afirmam que é necessário tal investimento.

Durante as entrevistas, foi observado que em várias das organizações visitadas os gestores ou proprietários não permaneciam muito no estabelecimento ou até mesmo pouco visitavam a organização, deixando assim a responsabilidade a cargo de algum funcionário que não é um gerente e muitas vezes não possui conhecimento para determinada atribuição. Essa lacuna não preenchida por esta pesquisa poderia ser abordada em estudos futuros, a fim de verificar se a ausência de um gerente, conhecedor das estratégias e políticas que devem ser adotadas, pode influenciar no resultado e desempenho da organização no que se refere ao marketing.

Conclusão

Com a investigação bibliográfica e a entrevista de algumas empresas, foi possível averiguar algumas características referente às microempresas e empresas de pequeno porte. Ambas apresentaram um entendimento parcial do que é o marketing, o que é demonstrado com a associação feita por grande parte delas com a palavra propaganda. Apesar disso, de forma intuitiva e até mesmo por experiência prática, diversas dessas organizações praticam outras atividades relacionadas sem saber que também são compreendidas pelo marketing.

Essa constatação foi feita em parte das entrevistadas, onde afirmavam não estarem realizando marketing (propaganda) no momento, mas informavam que sempre procuravam oferecer um produto de qualidade, fator que seria determinante para a atração de clientes para o estabelecimento.

Nas ME's e EPP's o desconhecimento de estratégias adequadas para cada caso impedem o alcance de resultados melhores. Há também uma ausência de um planejamento adequado para se decidir realizar alguma estratégia, acarretando decisões baseadas apenas na intuição e experiência por parte de daquele que toma a decisão.

Portanto, em resumo, há uma predominância da informalidade do marketing, não tendo essas organizações um relacionamento estreito com o marketing, ou seja, não há uma certa formalidade quando trata-se de processos relacionados ao tema.

Quanto aos métodos utilizados para a atração dos clientes, foi possível identificar que a internet vem sendo grande aliada para conseguir isso. É fato que, outros meios que podem ser utilizados para a atração de consumidores são menos utilizados por conta do elevado custo, que faz com que um espaço para uma aparição na televisão, por exemplo, ou até mesmo uma divulgação no rádio, seja inviável por conta do aspecto financeiro.

As ME's e EPP's não tem um grande vínculo com o marketing se for considerado que para tomar decisões, deve haver entendimento considerável acerca do assunto. Todavia, se for considerado o marketing realizado pelas empresas de maneira informal e intuitiva, verifica-se que o relacionamento se estreita, já que há uma concepção básica sobre o que deve se realizar. Já no tocante das estratégias e meios empregados para a atração dos clientes, procura-se fazer o uso daquelas que não necessitam de um gasto adicional para a realização e também as que podem ser realizadas no próprio local do empreendimento.

Referências

AGUILERA, J. C.; LAZARINI, L. C.; INSTITUTO CHIAVENATO (Org.). **Gestão estratégica de mudanças corporativas**. São Paulo: Saraiva, 2009.

AMBRÓSIO, V. **Planos de Marketing: passo a passo**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

BARROS, A. J. S.; LEHFELD, N. A. S. **Fundamentos de metodologia científica**. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

BORDEN, N. H. **The concept of the marketing mix**. New York: John Wiley, 1964.

BRASIL. Congresso Nacional. Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006. Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis no 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943, da Lei no 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar no 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841,

de 5 de outubro de 1999. Brasília, DF, 14 dez. 2006. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm>. Acesso em: 20 nov. 2016

CARSON, D. J. The evolution of marketing in small firms. **European Journal of Marketing**, v. 19, n. 5, p. 7-16, 1985.

CROCCO, L. et al. **Fundamentos de Marketing: Conceitos Básicos**. Vol. 1. 2. ed. São Paulo: Saraiva 2010.

DOMINICI, G. **From Marketing Mix to E-Marketing Mix: a Literature Overview and Classification**. Palermo: Viale delle Scienze, 2009.

DUTRA, I.; GUIAGLIARDI, J. A.; HERNANDES, J. P. Microempresa e pequena empresa: o que diferencia na utilização dos instrumentos de marketing, **Revista de Administração**, v. 19, n. 2, abr./jun., p. 35-52, 1984. Disponível em: <<http://rausp.usp.br/wp-content/uploads/files/1902035.pdf>>. Acesso em: 10 out. 2016.

FRANCESE, P.; PIIRTO, R. **Capturando clientes: como atingir em cheio os clientes que consomem seus produtos**. São Paulo: Makron Books, 1993.

HONORATO, G. **Conhecendo o marketing**. Barueri: Manole, 2004.

HOOLEY, G. J.; SAUNDERS, J. A.; PIERCY, N. F. **Estratégia de marketing e posicionamento competitivo**. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.

KOTLER, P.; KELLER, L. K. **Administração de marketing**. 12. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.

KUAZAQUI, E. Considerações sobre o plano de marketing para as microempresas brasileiras. **Revista de Micro e Pequenas Empresas e Empreendedorismo da Fatec Osasco**, Osasco, v. 1, n. 1, jan./jun., 2015. Disponível em: <<http://fatecosasco.edu.br/ojs/index.php/REMIPE/article/view/5/38>>. Acesso em: 20 jul. 2016.

LAS CASAS, A. L. **Marketing: conceitos, exercícios e casos**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

LAS CASAS, A. L. **Plano de marketing para micro e pequena empresa**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2011.

LUSCH, R.; VARGO, S. Evolving to a new dominant logic for marketing. **Journal of Marketing**, v. 68, n. 1, p. 1-17, jan. 2004.

MAGRATH, A. J. When marketing services, 4 Ps are not enough. **Business Horizons**. V. 29, n. 3, p. 45-50, 1986.

MCCARTHY, E. J.; PERREAULT JR., W. D. **Marketing essencial: uma abordagem gerencial e global**. São Paulo: Atlas, 1997.

MICHEL, M. H. **Metodologia e pesquisa científica em ciências sociais: um guia prático para acompanhamento da disciplina e elaboração de trabalhos monográficos**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

MORETTI, S.; LENZI, F. C.; ZUCCO, F. D. **Marketing empreendedor: novos rumos para o sucesso nos negócios de micro, pequenas e médias empresas**. [livro eletrônico]. Curitiba: InterSaberes, 2012.

NETO, J. F. R. et al. As conexões entre orientação empreendedora, capacidade de marketing e a percepção do desempenho empresarial: evidências empíricas das micro e pequenas empresas varejistas. **RAM, Rev. Adm. Mackenzie**, v. 13, n. 6, ed. especial, p. 236-271, 2013. Disponível em: <<http://www.spell.org.br/documentos/ver/10397/as-conexoes-entre-orientacao-empreendedora-capacidade-de-marketing-e-a-percepcao-do-desempenho-empresarial-evidencias-empiricas-das-micro-e-pequenas-empresas-varejistas>>. Acesso em: 10 out. 2016.

OLIVEIRA, S. R. M.; SIMONETTI, V. M. M. Planejamento de marketing na gestão de micro e pequenas empresas. In: VIII Congresso Virtual Brasileiro de Administração. Convibra, 2011. Disponível em: <<http://www.convibra.com.br/dwp.asp?id=3184&ev=23>>. Acesso em: 21 jul. 2016.

RICHERS, R. **O que é marketing**. São Paulo: Brasiliense, 2006.

SANDHUSEN, R. L. **Marketing básico**. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

SANTOS, F. T. C. (Org.). **Marketing para pequenas e médias empresas de propaganda**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016.

SARQUIS, A. B.; MATTAR, F. N. A prática de Marketing nas pequenas empresas: um estudo nas indústrias de confecções de Joinville - SC. **Revista de Negócios**, v. 3, n. 3, p. 57-71, 1998. Disponível em: <<http://www.spell.org.br/documentos/ver/29526/a-pratica-de-marketing-nas-pequenas-empresas--um-estudo-nas-industrias-de-confeccoes-de-joinville---sc>>. Acesso em: 10 out. 2016.

SEBRAE. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. **Participação das Micro e Pequenas Empresas na Economia Brasileira**. Brasil, 2014 Disponível em: <http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/estudos_pesquisas/conjuntura-economicadestaque10,0a080b91762b3410VgnVCM1000003b74010aRCRD>. Acesso em: 20 jul. 2016.